

TRANSFORMACIÓN CURRICULAR ANTE EL AVANCE DE LA CIENCIA DE DATOS:

CONTEXTO DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Camilo Torres

camilotorresperdomo@gmail.com

IX JORNADA DE PREGRADO

Ciencia de Datos. ¿Qué es?

“La Ciencia de Datos puede entenderse como una ciencia, un paradigma de investigación, un método analítico, una disciplina académica, un flujo de trabajo profesional y una carrera en constante evolución. Su versatilidad la posiciona como un eje central en la toma de decisiones basada en datos en numerosos sectores.” (Mike y Hazzan, 2022)

Ciencia de datos es...

- ✓ ESTADÍSTICA.
- ✓ COMPUTACIÓN CIENTÍFICA.
- ✓ MÉTODOS.
- ✓ PROCESOS.
- ✓ ALGORITMOS.
- ✓ SISTEMAS AVANZADOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.

Introducción

La ciencia de datos está experimentando una rápida evolución, impulsada por diversos factores clave que moldean su crecimiento e impacto. Comprender estos factores es fundamental para apreciar cómo los datos están transformando las perspectivas e influyendo en las ciencias económicas y sociales.

Se propone un modelo de **aprendizaje experiencial**, que plantea que **integrar datos** del mundo real fortalece el **aprendizaje significativo** y prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Kolb y Kolb (2005)

Desafíos actuales:

- ✓ Diversidad de estilos de aprendizaje.
- ✓ Complejidad de las instituciones.
- ✓ Necesidad de procesos organizativos.
- ✓ Preparación para el mercado laboral.
- ✓ Interacción entre experiencias pasadas y presentes.
- ✓ Enfoque integrador.

Terzaroli y Tomei (2016)

**IX JORNADA
DE PREGRADO**

Ciencia de datos como eje transformador

Al análisis de datos se ha convertido en un factor diferenciador clave en la toma de decisiones estratégicas en sectores como la salud, la economía y las ciencias sociales. “Sin embargo, su integración en los currículos universitarios aún enfrenta desafíos, como la falta de docentes capacitados en estas áreas y la resistencia al cambio en las estructuras curriculares tradicionales.”

Davenport y Harris (2017)

“Las habilidades en análisis de datos son tan fundamentales para los economistas actuales como lo fueron las matemáticas en el siglo XX.” **Varian (2014)**

La expansión del *big data* constituye una tendencia fundamental en la economía de los datos. El volumen de datos generados por las actividades digitales, los dispositivos IoT y las redes sociales está aumentando de manera exponencial. Las organizaciones deben adoptar herramientas avanzadas de gestión de datos y plataformas de análisis para gestionar y extraer información procesable de esta vasta cantidad de datos.

Propuesta

“El **modelo de alineación constructiva** puede servir como base para integrar objetivos de aprendizaje, métodos de enseñanza y evaluación.”
(Biggs et al., 2022)

Programación y análisis de datos

Competencias básicas en Python, R o SQL.

Pensamiento crítico y ético

Análisis del impacto social del manejo de datos.

Comunicación de resultados

Presentación de datos de forma accesible y profesional.

Competencias transversales

El trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas deben incorporarse en la formación en Ciencia de Datos.

Incorporación de herramientas tecnológicas

Cursos en Python, R o SPSS deben formar parte del núcleo de materias. Estas herramientas se deben enseñar de manera contextualizada.

Ética y transparencia en el uso de datos

En disciplinas sensibles a dinámicas de poder, como la economía y la sociología, se debe discutir los impactos éticos del manejo y análisis de datos.

Integración interdisciplinaria

Vincular la Ciencia de Datos con campos como la política económica, la investigación de mercados y la sociología del trabajo, garantizando un enfoque integral.

MODELO TPCK (Conocimiento del Contenido Pedagógico Tecnológico):

1. Conocimiento Tecnológico (TK).
2. Conocimiento Pedagógico (PK).
3. Conocimiento Curricular (CK).

Mishra y Koehler (2006)

Incorporar materias específicas

Cursos básicos en programación, análisis estadístico y aprendizaje automático.

Actualizar contenidos tradicionales

Integrar el análisis de datos en asignaturas existentes, como bioestadística o econometría.

Fomentar la colaboración institucional

Alianzas con empresas y laboratorios de investigación para vincular el aprendizaje con problemas reales (locales o internacionales).

Estrategias de transformación curricular

Rediseño de programas académicos

Asignaturas de “Análisis predictivo en economía”, “Big data y sociedad”, “Minería de datos en ciencias sociales”, entre otros, que combinen competencias técnicas con un enfoque crítico.

Aprendizaje basado en problemas

Actividades prácticas donde los estudiantes utilicen datos reales para resolver desafíos contemporáneos, como el análisis del desempleo, la desigualdad o los efectos del cambio climático.

Alianzas interinstitucionales

Vincular las universidades con instituciones públicas, privadas y ONGs que trabajen con datos económicos y sociales, fomentando proyectos colaborativos.

Referencias bibliográficas

- Biggs, J., Tang, C., & Kennedy, G. (2022). Teaching for quality learning at university 5e. McGraw-hill education (UK).
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company.
- Davenport, T., & Harris, J. (2017). Competing on analytics: Updated, with a new introduction: The new science of winning. Harvard Business Press.
- Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. *Academy of Management Learning & Education*, 4(2), 193-212.
- Mike, K., & Hazzan, O. (2022). Why Is It Hard to Define Data Science? *Communications of the ACM*.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers' college record*, 108(6), 1017-1054.
- Terzaroli, C., & Tomei, N. (2016). Enhancing Experiential Learning in Higher Education. In *Researches in Adult Learning and Education: The European Dimension* (pp. 1-211). Firenze University Press.
- Tufekci, Z. (2014). Big questions for social media big data: Representativeness, validity and other methodological pitfalls. In *Proceedings of the international AAAI conference on web and social media* (Vol. 8, No. 1, pp. 505-514).
- Varian, H. R. (2014). Big Data: New Tricks for Econometrics. *Journal of Economic Perspectives*, 28(2), 3-28.

TRANSFORMACIÓN CURRICULAR ANTE EL AVANCE DE LA CIENCIA DE DATOS

Camilo Torres

 +58 412-6765859

 camilotorresperdomo@gmail.com

**IX JORNADA
DE PREGRADO**

